

**ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ: РАЗВИТИЕ РЕЧИ И МОТИВАЦИИ
СТУДЕНТОВ**

Рахимова Фируза Шавкатовна

старший преподаватель кафедры,

Умарова Гульбахор Абубакировна

Преподаватель кафедры Филиал АГТУ в Ташкентской области Кафедра «Социально-гуманитарные и общепрофессиональные дисциплины»

Аннотация: В данной работе рассматривается эффективность использования ролевых и деловых игр проблемной направленности, которые носят весьма продуктивный характер, что выражается в имитации, моделировании социально значимых отношений между участниками игры, в умении применять знания, творчество, практические умения выражать свои мысли на иностранном языке. А также этот метод влияет на развитие критического и творческого мышления студентов.

Ключевые слова: метод, мотивация, наглядности, ситуации, речь, язык, учебной, персонаж, направленность, моделирование, сотрудник, ролевая игра, программа.

Abstract: This paper examines the effectiveness of using problem-oriented role-playing and business games, which are very productive, which is expressed in imitation, modeling socially significant relationships between game participants, in the ability to apply knowledge, creativity, and practical skills to express their thoughts in a foreign language. This method also influences the development of students' critical and creative thinking.

Keywords: method, motivation, visibility, situations, speech, language, educational, character, orientation, modeling, employee, role-playing game, program.

Annotatsiya: ushbu ish juda samarali xarakterga ega bo'lgan muammoli yo'nalishda darslarda rol o'yinlaridan foydalanish samaradorligini ko'rib chiqadi, bu o'yin ishtirokchilari o'rtasidagi ijtimoiy ahamiyatga ega munosabatlarni taqlid qilish, modellashtirish, bilim, ijodkorlik, amaliy ko'nikmalarni qo'llash qobiliyatida namoyon bo'ladi, o'z fikrlarini chet tilida ifoda etish. Shuningdek, ushbu usul talabalarning tanqidiy va ijodiy tafakkurini rivojlantirishga ta'sir qiladi.

Kalit so'zlar: usul, motivatsiya, vizualizatsiya, vaziyatlar, nutq, til, ta'lim, xarakter, yo'nalish, modellashtirish, xodim, rol o'ynash, dastur.

Организация занятий с помощью игр помогает созданию у обучаемых внутренней наглядности, необходимой для представления на занятии определённой ситуации, синхронизации мыслительных и физических действий с речью на иностранном языке. С такой работой можно не только хорошо отработать лексический материал, но и формировать воображение и языковое чутьё. Они позволяют разнообразить виды учебной деятельности и делают процесс изучения языка более динамичным и интересным. Ролевые игры в частности представляют собой мощное образовательное средство. В гуманистической педагогике нас интересуют ролевые и деловые игры проблемной направленности. Однако дело изучить, например, по учебнику особенности течения той или иной программы, и совсем другое дело в процессе деловой игры «составить программу», участвовать на конференциях посвящённых

программированию, на которых программисты докладывают специалистам разных профилей свои методы составления программ. Однако дело ознакомиться по литературе с регистрацией фирмы, правилами найма на работу; другое — представить себя бизнесменом, открывающим своё дело, сотрудником отдела регистрации или налоговым инспектором и имитировать их действия в определённой проблемной ситуации. Это деловые игры. Их задача — моделирование профессиональных ситуаций. И такая деятельность чрезвычайно важна. Мы считаем, что многие студенты технических вузов, подчас теряются, встречаясь с необходимостью решать профессиональные задачи в нестандартных ситуациях. Большое значение в организации учебного процесса играет мотивация учения. Она способствует активизации мышления, вызывает интерес к тому или иному виду занятий, к выполнению того или иного упражнения.

В настоящее время стала очевидной идея необходимости обучения иностранному языку как коммуникации непременно в коллективной деятельности с учетом личностно — межличностных связей. Положительное влияние на личность обучаемого оказывает групповая деятельность. И успех в обучении — это результат коллективного использования всех возможностей для обучения. Широкие возможности для активации учебного процесса дает использование ролевых игр. [1,16].

Ролевая игра демонстрирует собой условное воспроизведение её участниками реальной практической деятельности людей, создает условия реального общения. Эффективность обучения здесь обусловлена в первую очередь взрывом мотивации, повышением интереса к предмету.

Ролевая игра завоевывает всё большую популярность среди учителей иностранных языков. Идея использования ролевого поведения получила подкрепление со стороны теории ролей. При овладении иностранным языком как средством общения необходимо воссоздать условия, подобные условиям, существующим при овладении родным языком. Мера условности может быть различной: перевоплощения в реальных людей, в литературных персонажей, в героев сказок и т. д. Элемент условности и перевоплощения присущ всем разновидностям ролевой игры.

Ролевая игра располагает большими обучающими возможностями:

1) Ролевую игру можно расценивать как самую точную модель общения. Ведь она предполагает подражание действительности в её наиболее существенных чертах. В ролевой игре, как и в самой жизни, речевое и неречевое поведение партнёров переплетается теснейшим образом.

2) Ролевая игра обладает большими возможностями мотивационно — побудительного плана. Общение, как известно, немыслимо без мотива. Однако в учебных условиях не просто вызвать мотив к высказыванию. Трудность заключается в следующей опосредованности: учитель должен обрисовать ситуацию таким образом, чтобы возникла атмосфера общения, которая, в свою очередь, вызывает у учащихся внутреннюю потребность в выражении мыслей. [2,34].

В условиях иноязычного общения важно, однако, чтобы учащиеся смогли выразить то, что им хочется сказать. Языковое обеспечение (словарный и грамматический материал, навыки в пользовании ими) часто заслоняют саму цель — общение и от учащихся и от учителей. На уроках преобладают высказывания, вызванные к жизни директивно: «Расскажи о своём друге», «Расскажи о своей семье», «Расскажи о своей работе» так как преподаватель проверяет, как учащиеся умеют комбинировать соответствующий языковой материал. Мотив

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-2

же, которым руководствуются при этом учащиеся, лежит за пределами речи: им важно ответить преподавателю. Положение меняется, если учащиеся вовлечены в ролевую игру. Точно обозначенные «предлагаемые обстоятельства» создают общий побудительный фон, а конкретная роль, которую получает студент, сужает его до субъективного мотива.

3) Ролевая игра предполагает усиление личностной сопричастности ко всему происходящему. Студент входит в ситуацию, хотя и не через своё «Я», но через «Я» соответствующей роли.

4) Ролевая игра способствует расширению ассоциативной базы при усвоении языкового материала.

5) Ролевая игра способствует формированию учебного сотрудничества и партнёрства. Исполнение ролей предполагает охват группы учащихся (ролевая игра строится не только на основе диалога, но и монолога), которые

должны слаженно взаимодействовать, точно учитывая реакции друг друга, помогать друг другу. При распределении ролей следует учитывать как языковые, так и «актерские» возможности учащихся, поручая одним более вербальные, другим — пантомимные роли, третьих же назначая на роли «суфлеров», давая им право подсказывать на основе текста.

6) Ролевая игра имеет образовательное значение. Учащиеся, хотя и в элементарной форме, знакомятся с технологией театра. Преподаватель должен побуждать их заботиться о простом реквизите. Поощряется всякая выдумка, ибо в учебных условиях возможности в этом отношении ограничены. Само же перевоплощение способствует расширению психологического диапазона, пониманию других людей.

Таким образом, ролевая игра обладает большими возможностями в практическом, образовательном и воспитательном отношениях. В ролевых и деловых играх немаловажное значение приобретает сопровождающий фон — все виды наглядности: иллюстрации, фотографии, видеоклипы, слайды, схемы, диаграммы и так далее. В зависимости от сценария игры, её сюжета возникает необходимость показать, где будет происходить действие, кто в нём участвует. [3,63]. Можно использовать для этих целей фотографии: пейзажные, сюжетные, которые дают представление о месте действия, его целевой направленности, в том числе и профессиональной например, фотография офиса, пресс-конференции, аудитории и так далее — для деловых игр; фотографии различных достопримечательностей, представителей разных народов, с которыми встречаются участники «путешествия», семейные праздники. По ходу игры возникают необходимость разрабатывать какие-то документы например, маршрут экспедиции, предложения в законодательные органы, отчёты для налоговой инспекции. Возникает необходимость обсудить некоторые вопросы, для чего могут потребоваться убедительные доказательства, требующие не только вербального, но и графического выражения: таблицы, графики, чертежи, схемы, диаграммы. Практически всё учебное время в ролевой игре отведено на речевую практику, при этом не только говорящий, но и слушающий максимально активен, так как он должен понять и запомнить реплику партнера, соотнести её с ситуацией, определить насколько она реально в ситуации и задаче общения, и правильно отреагировать на реплику. Игры положительно влияют на формирование познавательных интересов, способствуют осознанному освоению иностранного языка.

В заключение ещё раз подчёркиваем, что ролевые и деловые игры проблемной направленности носят весьма продуктивный характер, что выражается в имитации, моделировании социально значимых отношений между участниками игры, в умении

применять знания, творчество, практические умения в различных областях в моделируемых ситуациях. Это действенное средство для развития критического и творческого мышления.

Литература:

1. Антонова Е.С. Методы подготовки по русскому языку: коммуниктивно-деятельностный подход / Е.С. Антонова. - М.: КНОРУС, 2007. - 464 с.[1]
2. Гальскова, Н. Д. Современная методика обучения иностранным языкам [Текст]: пособие для учителей / Н. Д. Гальскова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: АРКТИ, 2003.
3. Акбарова Д.А. Изучение русского языка как иностранный. Журнал “Лучшие интеллектуальные исследования” Международный научно-образовательный эл. журнал // янв, 2024г
4. Пассов, Е. И. Коммуникативный метод обучения иностранному говорению [Текст]: пособие для учителей иностранного языка / Е. И. Пассов. — М.: Просвещение, 1985.
5. Рогова, Г. В., Рабинович Ф. М., Сахарова Т. Е. Методика обучения иностранным языкам М.: Просвещение, 1991.